

USTOZ VA SHOGIRD HAMKORLIGI ORQALI TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xamidov Jamshid Abdisamiyevich¹, Maxammatqulova Mushtariy Xayidqul qizi²,
Boboxonova Shahzoda Erkin qizi³, Xomidov Xurshidbek Ma'rufjon o'g'li⁴

¹ CHDPU katta o'qituvchisi, ^{2,3,4} CHDPU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17462180>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada oliy o'quv yurtlarida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyalashda ustoz–shogird an'analari tizimining ahamiyati, ustoz–shogird maktabining oliy ta'lim tizimidagi roli, yosh pedagoglarni kasbiy faoliyatga moslashtirishdagi o'rni, shuningdek, ta'lim sifatini oshirishdagi ijobiy ta'siri tahlil etilgan. Shuningdek, ustoz–shogirdlik munosabatlari orqali barkamol insonni tarbiyalash, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda ularni amaliyotga tadbiq etish masalalari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** ustoz-shogirdlik an'anasi, mentorlik, pedagogik texnologiyalar, kasbiy tayyorgarlik, ta'lim sifati, innovatsion yondashuv, barkamol inson, milliy qadriyatlar, murabbiylik maktabi, yosh o'qituvchi.*

Ma'lumki, oliy o'quv yurtlarida bo'lg'usi o'qituvchilarga tarbiyaviy ta'sir qiluvchi ustoz-shogird an'analari tajribasi amaliy tasdiqlangan omil sifatida ifodalanadi. Tez sur'atda ilmiy-texnik rivojlanish jarayonini amalga oshirilib borishi natijasida ta'lim jarayonining qirralari mukammallashib borayotganligi, ularning tizimiga yangi pedagogik texnologiyalarni, innovatsion uslublarni keng doirada kirib kelishi kabi hollar bo'lg'usi mutaxassislarni kasbiy taalluqliligi masalalarni aniqlash, ularga o'z vaqtida yordam berish kabi masalalarga e'tibor qaratish, ustoz-shogirdlik an'alaridan o'rinli foydalanish zarurligini keltirib chiqarmoqda. Uning asosida har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetkazish masalalari o'z ifodasini topib kelmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadi ham har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashdir. Bu jarayonda ustoz va shogird o'rtasidagi samimiy hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. “Ustoz-shogird” tizimi o'zbek xalqining qadimiy tarbiyaviy an'alaridan biri bo'lib, unda tajriba almashish, mahoratni o'rgatish va ma'naviy qadriyatlarni singdirish muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda ham ustoz-shogirdlik an'analari ko'plab mehnat jamoalarida, shu jumladan, davlat idoralarida qo'llanib keladi. Biroq, hozirgi vaqtda kadrlar siyosatida olib borilayotgan islohotlar ustozlikni rasmiy va professional tartibda amalga oshirishni talab qiladi. Ustoz – bilim, tajriba va tarbiya manbai bo'lsa, shogird – o'rganishga intiluvchi yosh avlod vakilidir. Ularning o'zaro hamkorligi orqali nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar ham shakllanadi. Bu tizimning asosiy maqsadi – yosh mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularni mehnatsevarlik, mas'uliyat va ijodkorlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir.

Ustoz va shogird hamkorligi o'quv jarayonini jonlantiradi, shuningdek: o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi, ularning mustaqil izlanish va yangilik yaratish qobiliyatini rivojlantiradi, ustoz uchun esa doimiy o'z ustida ishlash, yangiliklardan xabardor bo'lish zaruratini yaratadi. Natijada ta'lim jarayoni ikki tomonlama faol o'rganish muhitiga aylanadi. Ustoz hamda shogird tizimi hamkorligi ta'lim samaradorligini hamda ta'lim sifatini

oshirish uchun qo‘llaniladigan barcha chora-tadbirlar shuni ko‘rsatadiki, har bir fanning negizida albatta ustoz hamda uning bilimi va u bilimni qay darajada yetkazib bera olish xususiyatlari mavjud. Ustoz va shogird tizimi asosida ish yuritilganda bo‘lg‘usi mutaxassislarning kasbga doir bo‘lgan barcha masalalarini aniqlash hamda ularga yechim topish, ta‘lim jarayoni yanada mukammalshtirish, zamonaviy ilmiy fikrlash hamda ijtimoiy tajribalarni yanada mukammallashtirish kerakligini anglatadi.

Ustoz va shogird hamkorligini tashkil etishning samarali shakllari deb quyidagilarni aytish mumkin.

1) Mentorlik dasturlari – tajribali ustoz yosh o‘qituvchi yoki talaba faoliyatini yo‘naltiradi, maslahat beradi.

2) Amaliy mashg‘ulotlar va ustaxona darslari – ustoz bevosita amaliy ko‘nikmalarni ko‘rsatib, shogirdni jarayonga jalb etadi.

3) Ijodiy loyihalar va tadbirlar – hamkorlikda ijodiy ishlarni bajarish orqali o‘zaro ishonch va mas‘uliyat oshadi.

4) Tajriba almashish seminar va mahorat darslari – o‘zaro fikr almashish orqali yangi g‘oyalar paydo bo‘ladi.

Ta‘limni modernizatsiya qilishning muvaffaqiyati, birinchi navbatda, o‘qituvchilar, ularning malakasi va kasbiyligiga bog‘liq. Zamonaviy universitet professional bilimdon, mustaqil fikrlaydigan o‘qituvchi, shuningdek, psixologik va texnologik jihatdan amalda insonparvarlik qadriyatlarini amalga oshirishga muhtoj. Bu innovatsion jarayonlarda mazmunli ishtirok etishga qodir bo‘lgan o‘qituvchi bo‘lishi kerak.

Ustoz-shogird mentorlik maktabi yosh o‘qituvchiga tajribali murabbiy tomonidan zarur ko‘mak, o‘qitish ko‘nikmalariga ega bo‘lish va ish joyida shoshilinch amaliy yordam ko‘rsatishi mumkin. Bunday qarorga bo‘lgan ehtiyoj ustoz-shogird murabbiylik tizimini shakllantirdi, bu esa katta miqdordagi bilimlarni o‘zlashtirish, hayotiy vakolatlarni ishlab chiqish, kasbiy tayyorgarlik va ishlab chiqarish munosabatlarini o‘rnatish qobiliyatiga yordam beradi. Biz ustoz-shogird murabbiylik maktabi hamkorlik pedagogikasi yo‘nalishi bo‘yicha faoliyat olib borishiga ishonamiz, bu yosh pedagogning tajribali ustoz, murabbiy bo‘lgan tandemdagi ishidir. Bu murabbiylik maktab uslubiy muhtoj yosh bilan katta hamkasbi ishini o‘z ichiga oladi, ilmiy, va professional yordam va qo‘llab-quvvatlash. Bu orqali amalga oshirish mumkin:

- universitetda yosh o‘qituvchilarning kasbiy darajasi va malakasini oshirish;
- yosh mutaxassis-pedagoglarda ta‘lim faoliyatiga ijobiy munosabatni rivojlantirish;
- pedagogik faoliyatda jadal moslashish va kutilgan natijalarga erishish imkoniyati;
- universitetda ta‘lim jarayonining sifatini oshirishga ko‘maklashish.

Ushbu tizim yosh o‘qituvchiga oliy ta‘lim tizimining barcha tuzilmalari va bo‘linmalari faoliyati bilan tanishishga yordam beradigan yo‘l xaritasidir. Bu taqlid qilish va pedagogik faoliyatni tashkil etishning namunasi va yosh o‘qituvchini rag‘batlantirish jarayonidir. Samarali tashkil etilgan ustoz-shogird tizimi quyidagi natijalarga olib keladi. Bular: ta‘lim sifati va o‘quvchilarning bilim darajasi oshadi, o‘quvchilarda kasbga muhabbat, intilish va mehnatsevarlik sifatleri shakllanadi, ustozlarda esa o‘z tajribasini boshqalar bilan bo‘lishish madaniyati rivojlanadi.

Xulosa: Demak ustoz-shogird murabbiylik maktabi boshqaruv ko‘nikmalarini rivojlantirish, amaliy tajribaning kamchiliklarini bartaraf etish, yosh o‘qituvchining shaxsiy fazilatlarini shakllantirish, amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishning uslubiy bazasini

takomillashtirishga yordam berish, hamda ustoz-shogird murabbiylik maktabi oliy ta'lim sohasida yosh professional kadrlar tayyorlashga katta hissa qo'shishi va yaxshi natijalarga erishishadi.

Donishmand xalqimiz hikmatlarida aytilganidek, yuksak g'oyaviy maqsadlarga asoslanmay barkamol insonni tarbiyalash mushkul. O'zgalar manfaatini ustun qo'yadigan, o'z mehnati, xulq-atvori, ma'naviy salohiyati bilan boshqalarga ibrat bo'ladigan odamgina tom ma'noda ustoz bo'lib kamol topishi mumkin. Ustoz-shogird tizimida barkamol insonga xos fazilatlar shakllantirilishi, har bir shogird pirovardida mustahkam g'oyaviy e'tiqodga ega bo'lishi zarur. Shu ma'noda ustoz-shogird munosabatlari milliy qadriyatga aylanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda maktablarda ustoz – shogird imkoniyatlarining yaratilishi ustoz-shogird faoliyati uchun samarali mehnat natijasi har tomonlama kamol topgan o'quvchilarni tarbiyalashdan iborat bo'ladi. Ustoz va shogird o'rtasidagi hamkorlik – nafaqat bilim o'rganish, balki insoniy fazilatlarni singdirish, hayotiy tajribani o'tkazish vositasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi//“Xalq so'zi”, 2020 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning ta'lim masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasi//”Xalq so'zi”, 2019 y.
3. Ж.А.Хамидов О некоторых формах, методах трудового воспитания младших школьников//Academic research in educational sciences, 2020. Volume 1, Issue 3, 1045-1050 с.
4. Ж.А.Хамидов Ўқувчиларни креатив тадқиқотчилик ва касбий кўникмаларини танқидий фикрлаш орқали ривожлантириш//Academic Research in Educational Sciences, 2021. Volume 2, Issue 12, 922-928 b.
5. J.A.Xamidov Kichik maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish muammosi//Экономика и социум №2(81) ч.2 2021, 479-484 b.
6. O'.Shukurova Uzluksiz ta'lim tizimida “Ustoz shogird” imkoniyatlarining yaratilishi. Academic research in educational sciences Journal, №2, 2021 y.